

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulaton Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLIYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrullojevna	
SUN'IY INTELEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
To'xtamishева Dilrabo Shermonovna	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
Kalenov K.T.	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
Ergasheva Aziza	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li	

NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIIY VA TARMOQ TAHLILI

Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti

Davlat va korporativ strategiyalari mutaxassisligi magistranti

Email: jahongirbek1004@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot Namangan viloyati iqtisodiyotining tarmoq va hududiy tuzilmasida 2018–2024-yillar davomida ro'y bergan tarkibiy transformatsiya jarayonlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda portfolio matritsasi yordamida tarmoqlarning mintaqaviy ixtisoslashuv koeffitsiyenti (LQ) aniqlangan, samaradorlik indeksi (SI) va tarkibiy rivojlanish indeksi (TRI) metodikasi orqali har bir tarmoqning respublika miqyosidagi nisbiy samaradorligi baholangan. Natijalar viloyatda agrar sektorning YaHMdagi ulushi 36,9 foizdan 29,3 foizga tushganini, sanoat ulushi 21,0 foizdan 23,1 foizga, savdo xizmatlari ulushi esa 13,0 foizdan 18,1 foizga o'sganini ko'rsatdi. Biroq TRI ko'rsatkichining 2018-yildagi 0,643 dan 2020-yilda 0,670 gacha ko'tarilib, 2024-yilda 0,639 gacha pasayishi viloyat iqtisodiyotida tarkibiy islohotlarning samaradorligi bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: tarkibiy o'zgarishlar, mintaqaviy iqtisodiyot, samaradorlik indeksi, tarkibiy rivojlanish indeksi, portfolio matritsasi, ixtisoslashuv koeffitsiyenti, Namangan viloyati, tarmoq tuzilmasi, SWOT tahlil.

Abstract. This study focuses on examining the processes of structural transformation within the sectoral and territorial structure of the Namangan region's economy during the 2018–2024 period. Using a portfolio matrix, the study determined the location quotient (LQ) of the sectors, and through the methodology of the efficiency index (SI) and the structural development index (TRI), the relative efficiency of each sector on a national scale was evaluated. The results indicated that the agricultural sector's share in the region's GRP decreased from 36.9% to 29.3%, the industrial share grew from 21.0% to 23.1%, and the share of trade services increased from 13.0% to 18.1%. However, the fluctuation of the TRI indicator—rising from 0.643 in 2018 to 0.670 in 2020, and subsequently declining to 0.639 in 2024—confirms the necessity for additional measures to enhance the effectiveness of structural reforms in the regional economy.

Key words: structural changes, regional economy, efficiency index, structural development index, portfolio matrix, location quotient, Namangan region, sectoral structure, SWOT analysis.

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению процессов структурной трансформации в отраслевой и территориальной структуре экономики Наманганской области за период 2018–2024 годов. В ходе исследования с помощью портфельной матрицы был определен коэффициент региональной специализации (LQ) отраслей, а через методологию индекса эффективности (SI) и индекса структурного развития (TRI) оценена относительная эффективность каждой отрасли в масштабах республики. Результаты показали, что доля аграрного сектора в ВРП области снизилась с 36,9% до 29,3%, доля промышленности выросла с 21,0% до 23,1%, а доля торговых услуг увеличилась с 13,0% до 18,1%. Однако колебание показателя TRI — рост с 0,643 в 2018 году до 0,670 в 2020 году и последующее снижение до 0,639 в 2024 году — подтверждает необходимость принятия дополнительных мер по повышению эффективности структурных реформ в экономике региона.

Ключевые слова: структурные изменения, региональная экономика, индекс эффективности, индекс структурного развития, портфельная матрица, коэффициент специализации, Наманганская область, отраслевая структура, SWOT-анализ.

KIRISH

Mintaqaviy o'sish va iqtisodiyot tarkibi bir-biriga bog'liqdir va ayni hozirgi jahon iqtisodiyotida kechayotgan globallashuv jarayonlari sharoitida har bir mintaqaning raqobatbardoshligini ta'minlash uchun iqtisodiy tuzilmaning zamonaviy talablarga moslashtirilishi zaruriy ahamiyat kasb etmoqda. Mintaqa iqtisodiyotining tarmoq tarkibi uning rivojlanish strategiyasini belgilashda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanib, turli tarmoqlar

turli xil o'sish potentsialiga ega bo'lganligi bois ularning iqtisodiy taraqqiyotga qo'shadigan hissasi ham turlicha farqlanadi. Shu sababli, milliy va mintaqa iqtisodiyoti tarmoq tuzilmalari o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish, mahalliy resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlash tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida keyingi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar mintaqa darajasidagi tarmoqlar o'rtasida mutanosiblikni ta'minlash, yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi tarmoqlar ulushini oshirish va resurslarni samarali boshqarish masalalarini kun tartibiga qo'yimoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlanganidek, "so'nggi to'rt yilda iqtisodiyotimizning barcha jabhalariga bozor mexanizmlarini joriy etish borasida jiddiy qadamlar tashlandi. Endigi vazifa – chuqur tarkibiy islohotlar orqali uzoq muddatli barqaror o'sishning poydevorini yaratishdan iborat". Ana shu yo'nalishda har bir viloyatning o'ziga xos iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olgan holda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Namangan viloyati Farg'ona vodiysining shimoli-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, respublika aholisining taxminan 8,3 foizi ushbu hududda istiqomat qiladi. Viloyat an'anaviy ravishda qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan mintaqa sifatida tanilgan bo'lsa-da, so'nggi yetti yilda sanoat va xizmatlar sektorining YaHMDagi ulushi izchil ortib bormoqda. Mazkur tadqiqotning maqsadi ana shu tarkibiy o'zgarishlarning mohiyatini chuqur o'rganish, tarmoqlarning samaradorlik darajasini miqdoriy jihatdan baholash va mintaqa iqtisodiyotini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalarni tayyorlashdan iboratdir.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, Namangan viloyati misolida birinchi marta tarkibiy rivojlanish indeksi (TRI) metodikasidan foydalanib, viloyat iqtisodiyotining tarmoq samaradorligi kompleks baholangan hamda portfolio matritsasi orqali tarmoqlar tahlil etilgan. Bundan tashqari, tadqiqotda SWOT tahlil usulidan foydalanib, viloyat iqtisodiyotining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlari tizimli ravishda o'rganilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiyotning tarmoq tuzilmasidagi o'zgarishlar masalasi iqtisodiyot fanida uzoq tarixga ega bo'lgan tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu sohadagi dastlabki fundamental ishlar orasida A. Lyuisning nomi alohida o'rin tutadi. Lyuis rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xos bo'lgan ikki tarmoqli iqtisodiyot (dual-economy) modelini taklif etgan bo'lib, unga ko'ra zamonaviy tarmoqda jamg'arish, innovatsiya va unumdorlikning o'sishi kuzatiladi, an'anaviy tarmoq esa texnologik jihatdan orqada qoladi.¹ Ushbu nazariy yondashuvni keyinchalik G. Ranis va J. Fey rivojlantirib, qishloq xo'jaligidan sanoatga ishchi kuchining ko'chib o'tish jarayoni mexanizmlarini batafsil tavsiflaganlar.²

U. Baumol o'zining nomutanosib o'sish makroiqtisodiyoti konsepsiyasida iqtisodiyotni progressiv va noprogessiv tarmoqlarga ajratgan. Birinchisida mehnat unumdorligi barqaror tarzda ortib boradi, ikkinchisida esa bu ko'rsatkich deyarli o'zgarmaydi.³ Shveysariyalik olim Y. Xartwig ushbu talqinni amaliy jihatdan kengaytirib, ishlab chiqarish sohasini progressiv tarmoq, xizmatlar sohasini esa noprogessiv tarmoq sifatida izohlagan.⁴ Bu boradagi nazariy qarashlar mintaqaviy iqtisodiyotning tarkibiy transformatsiyasi jarayonlarini tushunishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Rossiyalik olim A. Moshkov sanoatning hududiy-tarmoq tuzilmalaridagi tarkibiy o'zgarishlarni ma'lum hududdagi o'zaro bog'liq bo'lgan iqtisodiy obyektlarning ichki va tashqi aloqalari bilan birgalikda o'zgarishi deb ta'riflaydi. Bu jarayon biznes, aholi va mintaqa boshqaruvidagi muvozanatli manfaatlarga erishishga qaratilgan uzluksiz harakat sifatida ko'rib chiqiladi.⁵

O'zbek iqtisodchilari orasida ushbu yo'nalishda sezilarli hissa qo'shgan olimlar qatoriga T.M. Axmedov, A.M. Sodiqov, Sh.H. Nazarov, S.S. G'ulomov, A.M. Qodirov, B. Ro'zmetov, Sh.B. Imomov, P.Z. Xashimov, F.T. Egamberdiev, A.A. Qayumov, A.J. Siddiqov va I.O. Yakubov kiradi. Bu olimlarning tadqiqotlari O'zbekiston hududlarining iqtisodiy ixtisoslashuvi, mintaqaviy raqobatbardoshlik va hududlararo iqtisodiy farqlanish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, hududiy siyosat ishlab chiqish uchun nazariy va amaliy asos yaratgan.

O'zbek olimlaridan A. Nizamov mintaqadagi tarkibiy o'zgarishlarning mavjud salohiyat doirasida resurslarni bir tarmoqdan boshqasiga yo'naltirish orqali amalga oshirilishi kerakligini ilmiy jihatdan asoslagan.⁶ A. Soliyev

- 1 Lewis W.A. Economic development with unlimited supply of labor // Journal of the Manchester school of economics and social studies. – 1954. No. 22(2), P. 139–191.
- 2 Fei J.C.H., Ranis G. A theory of economic development // The American Economic Review. – 1961. No. 51(4), P. 533–565.
- 3 Baumol W. Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis // American Economic Review. – 1967. No. 57(3), P. 415–426.
- 4 Hartwig J. Productivity growth in service industries – Has Baumol's disease really been cured? – Zurich: KOF Working papers 06-155, KOF Swiss Economic Institute, 2006. – 24 p
- 5 Moshkov A.V. Strukturnye izmeneniya v territorial'no-otraslevyx sistemax promyshlennosti rossiyskogo Dal'nego Vostoka: Avtoref. dis. ... d-ra geogr. nauk. – Vladivostok, 2005. – S.8.
- 6 Nizamov A.A. Mintaqa iqtisodiyotini tarkibiy jihatdan takomillashtirish yo'llari: PhD diss. avtoreferati. – T.: PMTI, 2021. – B.12.

va boshqalar iqtisodiyotning tarmoq hamda hududiy tuzilmalar majmuidan iboratligini o'rganib, O'zbekiston sharoitida bu jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berganlar.⁷

Shuni ta'kidlash lozimki, mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni o'rganishda portfolio matritsasi usulidan foydalanish xalqaro amaliyotda keng tarqalgan. Baker va boshqalar tomonidan ushbu usulning rivojlanayotgan mamlakatlar uchun amaliy ahamiyati ko'rsatib berilgan.⁸ Biroq O'zbekistonning alohida viloyatlari misolida bu metodologiyaning qo'llanilishi hali yetarli darajada o'rganilmagan, bu esa mazkur tadqiqotning ilmiy dolzarbligini belgilab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va Namangan viloyati statistika boshqarmasining 2018–2024-yillarga oid rasmiy ma'lumotlari asosida olib borildi. Tahlilda quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi.

Tarmoqlarning mintaqaviy ixtisoslashuv darajasini aniqlash uchun portfolio matritsasi usulidan foydalanildi. Bu usul dastlab Boston Konsalting Group (Boston Consulting Group) tomonidan marketing maqsadlarida ishlab chiqilgan bo'lib, keyinchalik mintaqaviy iqtisodiyot tahlilida ham samarali qo'llanila boshlangan. Tadqiqotda hudud iqtisodiyotini baholash uchun maxsus matritsadan foydalanildi. Uni tushunish juda oddiy: matritsaning yotiq (gorizontal) chizig'ida viloyatning ma'lum bir sohaga qanchalik chuqurlashgani, ya'ni ixtisoslashuvi ko'rsatilsa, tik (vertikal) chizig'ida shu sohaning hudud yalpi hududiy mahsulotidagi (YaHM) o'sish sur'ati aks etadi. Shu mezonlarga ko'ra, barcha tarmoqlar 4 ta shartli guruhga ajratiladi:

“Yulduzlar” — sohaga ixtisoslashuv ham, o'sish ham yuqori ($LQ > 1$, o'sish > 0).

“So'roq belgilari” — garchi ixtisoslashuv past bo'lsa-da, soha o'smoqda ($LQ < 1$, o'sish > 0).

“Sog'in sigirlar” — viloyat bu sohaga ixtisoslashgan, lekin o'sish to'xtagan yoki pasaygan ($LQ > 1$, o'sish < 0).

“Omadsizlar” — ixtisoslashuv ham yo'q, o'sish ham tushib ketgan ($LQ < 1$, o'sish < 0).

Bu jarayonda bir nechta muhim ko'rsatkichlar hisoblab chiqildi:

Mintaqaviy ixtisoslashuv koeffitsiyenti (LQ). Bu ko'rsatkich viloyat aynan qaysi tarmoqlarga ko'proq e'tibor qaratayotganini aniqlab beradi. Uni hisoblash formulasi quyidagicha:

$$LQ_i = \frac{YaHM_{vi}}{YaHM_v} \cdot \frac{YaIM_{ri}}{YaIM_r}$$

Bu yerda:

$YaHM_{vi}$ — viloyat miqyosida tahlil qilinayotgan tarmoqning ulushi;

$YaHM_v$ — viloyat iqtisodiyotining umumiy hajmi;

$YaIM_{ri}$ — respublika miqyosida xuddi shu tarmoqning ulushi;

$YaIM_r$ — butun respublikaning umumiy iqtisodiyoti.

Agar hisob-kitob natijasi 1 dan katta chiqsa, demak viloyat ushbu tarmoq bo'yicha yetakchi (ixtisoslashgan). Agar 1 dan kichik bo'lsa, ixtisoslashuv yo'q deb hisoblanadi.

Samaradorlik darajasi indeksi (SI). Bu indeks hududdagi qaysidir soha butun respublika o'rtacha ko'rsatkichiga nisbatan qanchalik yaxshi ishlayotganini ko'rsatadi:

$$SI = \frac{TM_i}{AN_i} \cdot \frac{TM_{ri}}{AN_r}$$

Bu yerda: TM_i va TM_{ri} — mos ravishda viloyat va respublikada ushbu tarmoq tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi;

AN_i va AN_r — mos ravishda viloyat va respublika aholisining soni. Indeks 1 dan yuqori bo'lsa, viloyatdagi tarmoq respublika darajasidan ko'ra samaraliroq ishlayotganini bildiradi. 1 dan past bo'lsa, holat qoniqarsiz ekanligini anglatadi.

7 Soliyev A.S., Qurbonov Sh.B., Rajabov F.T. Sdvigi v otraslevoy i territorial'noy strukture ekonomiki Uzbekistana // Sotsial'no-ekonomicheskaya geografiya. – 2016. No. 5. S. 209–218.

8 Baker P. et al. Analytical tools for enhancing the participation of developing countries in the multilateral trading system // AUSSENWIRTSCHAFT-ZURICH. – 2002. T. 57. No. 3. P. 343–372.

Tarkibiy rivojlanish indeksi (TRI) Viloyatdagi barcha tarmoqlarning umumiy holatini bitta raqamda ko'rish uchun ularning o'rtacha qiymati, ya'ni TRI hisoblab topiladi:

$$TRI = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n SI_i$$

Bu yerda: n — o'rganilayotgan tarmoqlarning umumiy soni. Agar TRI ko'rsatkichi 1 dan baland bo'lsa, viloyat tarmoqlarining umumiy samaradorligi respublika o'rtachasidan yuqori sanaladi. 1 dan kichik bo'lsa pastroq deb baholanadi. Agar roppa-rosa 1 ga teng bo'lsa, rivojlanish mutlaqo me'yorda ekanligidan dalolat beradi. Shuningdek, hududning iqtisodiy holatini yanada chuqurroq o'rganish va kelgusidagi xavf-xatarlarni oldindan ko'rish maqsadida tadqiqot jarayonida SWOT tahlil usulidan ham keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Namangan viloyati iqtisodiyotining hududiy tuzilmasi Namangan shahri, Mingbuloq, Kosonsoy, Namangan, Norin, Pop, To'raqo'rg'on, Uychi, Uchqo'rg'on, Chortoq, Chust va Yangiqo'rg'on tumanlaridan tarkib topgan. Viloyat aholisi 2018-yildagi 2 699,6 ming kishidan 2024-yilga kelib 3 066,1 ming kishiga yetgan, ya'ni 13,6 foizga ortgan. Aholining barqaror o'sishi viloyatda ishchi kuchi salohiyatining kengayib borayotganligini yaqqol misoli bo'la oladi.

YaHM hajmi 2018-yildagi 22 956,4 mlrd. so'mdan 2024-yilda 71 869,1 mlrd. so'mga yetib, 3,1 barobarga ortgan. Bu davr mobaynida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 6 586,5 mlrd. so'mdan 31 696,2 mlrd. so'mga (4,8 barobarga), xizmatlar hajmi 10 506,1 mlrd. so'mdan 44 128,5 mlrd. so'mga (4,2 barobarga) o'sgan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish esa 12 639,6 mlrd. so'mdan 33 770,4 mlrd. so'mga (2,7 barobarga) ko'paygan. Shunday qilib, sanoat va xizmatlar sohasidagi o'sish sur'atlari agrar sektordagidan sezilarli darajada yuqori bo'lib, bu tarmoq tuzilmasidagi o'zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'lgan.

Namangan viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hududlar bo'yicha ma'lum darajada notekis taqsimlangan. 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, viloyatda ishlab chiqarilgan jami sanoat mahsulotining 33,5 foizi Namangan shahri hamda 18,5 foizi To'raqo'rg'on tumani hissasiga to'g'ri kelgan. Ya'ni, faqat ikkita hudud viloyat sanoat mahsulotining 52,0 foizini ishlab chiqaradi. Chust tumani (7,9 foiz), Namangan tumani (6,0 foiz) va Uychi tumani (5,1 foiz) ham muayyan salohiyatga ega bo'lsa-da, Mingbuloq (1,7 foiz), Norin (1,2 foiz) va Yangiqo'rg'on (1,5 foiz) tumanlarida sanoat rivojlanishi nisbatan past darajada qolmoqda.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish tarmog'ida Yangiqo'rg'on tumani 5 932,9 mlrd. so'm yoki jamining 17,6 foizi bilan yetakchilik qiladi. Pop tumani (9,5 foiz), Uchqo'rg'on (9,3 foiz), To'raqo'rg'on (9,0 foiz) va Namangan tumani (8,3 foiz) ham yuqori ulushga ega. Chakana savdo tarmog'ida esa Namangan shahri 37,0 foiz ulush bilan yaqqol ustunlik qiladi. Xizmatlar sohasida ham Namangan shahri 22,1 foiz hissa bilan yetakchi hudud sifatida ajralib turadi. Quyidagi jadvalda 2018-2024-yillar davomida hisoblangan LQ koeffitsiyentlari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Namangan viloyatida tarmoqlarning mintaqaviy ixtisoslashuv koeffitsiyenti (LQ)⁹

Tarmoqlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Qishloq xo'jaligi	1.352	1.412	1.378	1.364	1.398	1.427	1.47
Sanoat	0.833	0.779	0.834	0.837	0.852	0.9	0.885
Qurilish	0.987	1.012	1.058	1.048	1.024	0.987	1
Savdo xizmatlari	1.226	1.269	1.293	1.238	1.366	1.392	1.508
Tashish va aloqa	0.701	0.722	0.641	0.657	0.632	0.616	0.615
Boshqa xizmatlar	0.798	0.823	0.792	0.81	0.755	0.705	0.69

Tadqiqot doirasida viloyat tarmoqlarining mintaqaviy ixtisoslashuv darajasi va ularning YaHMdagi ulush o'zgarishini kompleks baholash maqsadida portfoliо matritsasidan foydalanildi (1-rasm).

9 Manba: muallif hisob-kitoblari.

1-rasm. Ixtisoslashuv va mintaqaviy o'sish matritsasi (portfolio matritsasi)¹⁰

Portfolio matritsasi natijalariga ko'ra, Namangan viloyati tarmoqlari quyidagi toifalarga taqsimlangan:

Birinchi toifa – Yulduzlar (II chorak: LQ>1, o'sish >0). Savdo xizmatlari ushbu toifaning eng yorqin vakili bo'lib, o'rtacha LQ=1,421 va 5,1 foiz punktlilik ijobiy o'sish ko'rsatkichiga ega. Bu tarmoq viloyatda yuqori ixtisoslashuv darajasi va jadal rivojlanish potentsialini namoyon etmoqda. Qurilish tarmog'i ham LQ=1,004 va neytral o'sishga ega.

Ikkinchi toifa – Sog'in sigirlar (IV chorak: LQ>1, o'sish <0). Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi o'rtacha LQ=1,432 ko'rsatkichiga ega bo'lsa-da, ulushi 7,0 foiz punktga kamaygan. Bu tarmoq hali ham yuqori ixtisoslashuvga ega bo'lib, undan olingan daromadlar boshqa tarmoqlarni rivojlantirish uchun manba bo'lishi mumkin.

Uchinchi toifa – So'roq belgilari (I chorak: LQ<1, o'sish >0). Sanoat tarmog'i o'rtacha LQ=0,879 va 2,0 foiz punktlilik ijobiy o'sish bilan ushbu toifaga kiradi. Tarmoqning ixtisoslashuv darajasi past bo'lsa-da, o'sish sur'ati ijobiy bo'lganligi bois kelgusida Yulduzga aylanish ehtimoli mavjud. Boshqa xizmatlar tarmog'i ham LQ=0,716 va 0,6 foiz punktlilik o'sish bilan bu toifada joylashgan.

To'rtinchi toifa – Omadsizlar (III chorak: LQ<1, o'sish <0). Tashish va axborot-alloqa xizmatlari o'rtacha LQ=0,619 va -0,7 foiz punktlilik salbiy o'sish bilan ushbu toifaga tegishli. Bu tarmoqda tubdan o'zgarishlar amalga oshirish zarur. Biroq LQ ko'rsatkichi 1,0 ga yaqinlashib borayotganligi (2024-yilda 0,897) istiqbolda vaziyat yaxshilanishi mumkinligini ko'rsatadi.

Tadqiqotda amalga oshirilgan tarmoqlarning samaradorlik darajasini miqdoriy jihatdan baholash natijalari quyidagi jadvalda umumlashtirilgan (2-jadval).

2-jadval. Namangan viloyatida tarmoqlarning samaradorlik indeksi (SI) va tarkibiy rivojlanish indeksi (TRI)¹¹

Tarmoqlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Qishloq xo'jaligi	0.882	0.921	0.926	0.915	0.925	0.928	0.912
Sanoat	0.545	0.508	0.559	0.562	0.564	0.584	0.549
Qurilish	0.641	0.659	0.707	0.706	0.680	0.642	0.620
Savdo xizmatlari	0.800	0.827	0.865	0.829	0.903	0.902	0.936
Tashish va aloqa	0.461	0.474	0.432	0.440	0.416	0.400	0.385
Boshqa xizmatlar	0.522	0.535	0.530	0.542	0.499	0.457	0.428
TRI	0.642	0.654	0.670	0.666	0.665	0.652	0.638

Samaradorlik indeksi natijalari shuni ko'rsatdiki, qishloq xo'jaligida SI ko'rsatkichi 2018-yilda 0,883 ni tashkil etib, yillar davomida sekin pasayish tendensiyasini namoyon etgan va 2024-yilda 0,914 ni tashkil etgan. Bu viloyatning agrar sektorda respublika o'rtachasiga yaqin natijalar qayd etayotganini, biroq raqobatbardoshlik ustunligini saqlab qola olmayotganini anglatadi. Radar diagrammasida ko'rinib turganidek, uchta davr (2018, 2021, 2024) mobaynida barcha tarmoqlarda yig'im maydonining torayishi kuzatilgan, bu esa umumiy samaradorlikning pasayish tendensiyasidan dalolat beradi (2-rasm).

¹⁰ Manba: muallif hisob-kitoblari.

¹¹ Manba: muallif hisob-kitoblari.

2-rasm. Namangan viloyatida iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanish darajasi (radar diagrammasi)¹²

Sanoat tarmog'ida vaziyat murakkabroq ko'rinadi. SI ko'rsatkichi butun tahlil davri davomida 1 dan past bo'lib, 2018-yilda 0,546 va 2024-yilda 0,550 ni tashkil etgan. Eng past samaradorlik ko'rsatkichlari tashish va aloqa tarmog'ida qayd etilgan: SI ko'rsatkichi 0,383–0,474 oralig'ida bo'lgan.

Savdo xizmatlari tarmog'ida esa nisbatan yuqori samaradorlik kuzatilgan. 2024-yilda eng yuqori qiymat (SI=0,937) qayd etilgan, ammo bu ko'rsatkich 2020-yilda 0,864 etib kuzatilgan. Qurilish tarmog'ida 2018–2020-yillarda SI>1 ko'rsatkichiga erishgan, ammo keyingi yillarda pasayishga yuz tutgan (3-rasm).

3-rasm. Namangan viloyati iqtisodiyotining tarkibiy rivojlanish darajasi (TRI)¹³

TRI qiymati 2018-yilda 0,873 dan 2020-yilda 0,925 gacha o'sgan, biroq keyingi yillarda barqaror pasayish tendensiyasi kuzatilib, 2024-yilda eng past qiymat – 0,653 ga tushgan. Trend chizig'i tengligi ($y = -0,001x + 0,657$) TRIning har yili o'rtacha deyarli barqaror holatda qolib borayotganini ko'rsatadi. Bu viloyat iqtisodiyotida tarmoqlarning tuzilmaviy transformatsiyasi uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'rish zarurligini anglatadi.

TRI ko'rsatkichining pasayish sabablarini chuqurroq tahlil qilganda, uchta asosiy omil ajralib turadi. Birinchidan, sanoat SI ko'rsatkichining 2018-yildagi 0,695 dan 2024-yilda 0,526 ga tushishi TRIning pasayishiga eng katta ta'sir ko'rsatgan. Ikkinchidan, qurilish tarmog'ida SI 1,034 dan 0,626 ga kamaygan, bu ham sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatgan. Uchinchidan, boshqa xizmatlar tarmog'ida SI 0,821 dan 0,467 ga pasayishi umumiy indeksni yanada kamaytirgan.

12 Manba: muallif hisob-kitoblari.

13 Manba: muallif hisob-kitoblari.

Bozor iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muhim o'rin tutadi. Namangan viloyatida kichik biznes subyektlari soni 2018-yildagi 15 949 tadan 2023-yilda 32 305 taga yetgan, ya'ni 2,0 barobardan ortiq o'sgan. Bu ijobiy tendensiya viloyatda tadbirkorlik muhitining yaxshilanayotganidan dalolat beradi (3-jadval; 4-rasm).

3-jadval. Namangan viloyati tarmoqlari tarkibida kichik biznes ulushining o'zgarishi (foizda)¹⁴

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
YaHM	80.5	75.9	74.9	73.5	63.1	72.8	64.4
Sanoat	72.0	56.7	50.7	49.2	44.8	46.3	50.1
Qurilish	91.8	95.4	91.1	93.5	91.2	91.6	91.9
Savdo	90.5	87.2	90.2	93.6	94.9	94.4	92.6
Qishloq xo'jaligi	97.5	97.6	96.2	96.2	94.6	94.2	92.7
Xizmatlar	69.5	66.8	66.4	67.8	66.3	66.2	75.2
Eksport	84.5	81.8	52.0	49.6	45.2	44.9	50.4
Import	46.8	83.9	76.3	78.6	72.2	70.6	71.5

4-rasm. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushining o'zgarish dinamikasi¹⁵

Tarmoqlar kesimidagi tahlil natijalari quyidagilarni ko'rsatdi. Qishloq xo'jaligida kichik biznes ulushi eng yuqori darajada saqlanib, 2024-yilda 92,7 foizni tashkil etgan. Savdo tarmog'ida ham bu ko'rsatkich 92,6 foizni tashkil etib, nisbatan barqaror saqlanmoqda. Qurilish tarmog'ida kichik biznes ulushi butun davr mobaynida 91–95 foiz oralig'ida bo'lgan.

Biroq sanoat tarmog'ida kichik biznes ulushi sezilarli darajada pastroq bo'lib, 2018-yildagi 72,0 foizdan 2022-yilda 44,8 foizga tushgan, 2024-yilda esa 50,1 foizni tashkil etgan. Bu holat sanoatda yirik korxonalarining salmog'i ortayotganidan dalolat beradi. Tashqi savdoda ham kichik biznes ulushining kamayish tendensiyasi kuzatilgan: eksportda 2018-yildagi 84,5 foizdan 2024-yilda 50,4 foizga tushgan. Bu o'zgarish, bir tomondan, yirik sanoat korxonalarining eksport faoliyatidagi rolining kuchayganini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, kichik biznesning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish zarurligini anglatadi.

Yuqoridagi kompleks tahlil natijalari asosida Namangan viloyati iqtisodiyoti tarmoqlarining kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlar va potensial tahdidlar aniqlandi (4-jadval).

14 Manba: Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

15 Manba: muallif hisob-kitoblari.

4-jadval. Namangan viloyati iqtisodiyoti tarmoqlarining SWOT tahlili¹⁶

S – Kuchli tomonlar	W – Zaif tomonlar
<p>Sanoat ishlab chiqarishda Namangan shahri va To'raqo'rg'on tumani yetakchi (jami sanoatning 52 foizi). Qishloq xo'jaligida Yangiqo'rg'on, Pop, Uchqo'rg'on tumanlarida barqaror yuqori natijalar. Investitsiyalar hajmi 2018-2024-yillarda 6,6 barobar o'sgan (8,2 trln. so'mdan 54,2 trln. so'mga). Kichik biznes sub'ektlari soni 2,0 barobardan ortiq ko'paygan. Mehnat resurslari bo'yicha respublikada yuqori o'rinlardan joy olgan. Savdo xizmatlari tarmoqlarida LQ=1,421 darajasidagi yuqori ixtisoslashuv.</p>	<p>Viloyatning ayrim hududlarida TRI ko'rsatkichi viloyat o'rtacha darajasiga nisbatan nisbatan pastroq ekanligi kuzatiladi. Sanoat ishlab chiqarishi hududlar kesimida ma'lum darajada konsentratsiyalashgan bo'lib, 2 ta hudud hissasiga jami sanoatning 52 foizi to'g'ri keladi. TRI ko'rsatkichi hozircha 1,0 me'yor darajasiga yetmagan bo'lsa-da, u 0,639–0,670 oralig'ida barqaror shakllanib kelmoqda. Tashish va aloqa tarmog'ida SI ko'rsatkichi 0,5 atrofida barqaror saqlanmoqda. Sanoat SI ko'rsatkichida ma'lum dinamik o'zgarishlar kuzatilib, 2018-yildagi 0,695 darajadan 2024-yilda 0,526 ga shakllangan. Tashqi savdo saldosida esa hozirgi bosqichda manfiy bo'lib, 2024-yilda –330,2 mln. dollarni tashkil etgan, bu esa eksport salohiyatini yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.</p>
O – Imkoniyatlar	T – Tahdidlar
<p>Chust, Kosonsoy, Uychi, Chortoq tumanlarida sanoat salohiyatini oshirish katta imkoniyat. Savdo xizmatlari tarmog'ida jadal o'sish tendentsiyasi (ulushi 13,0 dan 18,1 foizga). Qishloq xo'jaligi xom ashyosini qayta ishlash va agrologistika markazlari orqali qo'shilgan qiymat oshirish. Investitsiya hajmining barqaror o'sishi yangi quvvatlar yaratish imkonini beradi. Sanoatning 'So'roq belgisi' tarmog'idan 'Yulduz'ga o'tish potentsiali mavjud (LQ o'smoqda, ysish ijobiy).</p>	<p>Barcha tarmoqlarda SI ko'rsatkichi respublika me'yoridan past. TRI 2018-2024-yillarda barqaror pasayishda (butun davr mobaynida 0,639–0,670 oralig'ida, 1,0 me'yoridan ancha past). Sanoat SI ko'rsatkichi pasayib bormoqda. Import eksportdan sezilarli ustunlik qilmoqda. Qishloq xo'jaligi ulushining kamayishi bilan birga bu sohada bandlikning yuqoriligi strukturaviy nomutanosiblik keltirib chiqarmoqda. Xizmatlar sohasi samaradorligi juda past (SI=0,428, 2024).</p>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Namangan viloyati iqtisodiyotida 2018–2024-yillar davomida amalga oshirilgan tarkibiy o'zgarishlarning kompleks tahlili natijalari quyidagi xulosa va tavsiyalarni shakllantirish imkonini berdi.

Birinchidan, viloyat YaHM tarkibida qishloq xo'jaligining ulushi 7,0 foiz punktga qisqargan bo'lsa-da, bu tarmoq hali ham iqtisodiyotning asosiy ustuni bo'lib qolmoqda (2024-yilda 29,3 foiz). Shu bilan birga, savdo xizmatlari (13,0 dan 18,1 foizga) va sanoat (21,0 dan 23,1 foizga) tarmoqlarining ulushi izchil ortgan, bu esa iqtisodiy tuzilmaning postagrar yo'nalishga o'ta boshlaganidan dalolat beradi.

Ikkinchidan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hududlar bo'yicha ma'lum darajada konsentratsiyalashgan: Namangan shahri va To'raqo'rg'on tumani jamining 52 foizini beradi. Bu holat viloyatning boshqa tumanlarida sanoat salohiyatini yanada kengroq rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

Uchinchidan, tarkibiy rivojlanish indeksi (TRI) 2018-yildagi tahlil davri davomida 0,639–0,670 oralig'ida shakllangan. Trend tahlili ko'rsatdiki, TRI yillar davomida shu oraliqda barqaror saqlanib kelgan. Bu viloyat iqtisodiyoti tarmoqlarining samaradorligini yanada oshirish orqali respublika o'rtacha darajasiga yaqinlashish uchun imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

To'rtinchidan, portfolio matritsasi natijalari ko'rsatdiki, savdo xizmatlari tarmog'i yorqin Yulduz sifatida ajralib turadi (LQ=1,421, o'sish +5,1 foiz punkt), qishloq xo'jaligi esa Sog'in sigir toifasiga o'tib bormoqda. Sanoat tarmog'ining So'roq belgisi toifasida joylashganligi (LQ=0,879) ushbu yo'nalishda qo'shimcha investitsiyalarni jalb etish orqali uni yuqori o'sish bosqichiga olib chiqish imkoniyatlari mavjudligini anglatadi.

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib, quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Sanoat ishlab chiqarishining hududiy taqsimotini yanada muvozanatlashtirish maqsadida Chust, Kosonsoy, Uychi, Chortoq va Yangiqo'rg'on tumanlarida qishloq xo'jaligi xom ashyosini qayta ishlashga ixtisoslashgan kichik va o'rta korxonalarini tashkil etish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, agrologistika markazlarini barpo etish va mahsulotlarni chuqur qayta ishlash zanjirlarini shakllantirish orqali qishloq xo'jaligida yuqori qo'shilgan qiymat yaratish imkoniyati mavjud.

Tashish va axborot-alloqa tarmog'idagi samaradorlikni yanada oshirish uchun transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va raqamli iqtisodiyot elementlarini keng joriy etish tavsiya etiladi. Shuningdek, viloyatda turizm salohiyatidan samarali foydalanish, xususan, Chust va Pop tumanlarining hunarmandchilik an'alarini rivojlantirish orqali xizmatlar sohasining samaradorligini oshirish mumkin.

¹⁶ Manba: muallif ishlanmasi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020 y. URL: <https://president.uz/oz/lists/view/4057>
2. Lewis W.A. Economic development with unlimited supply of labor // Journal of the Manchester school of economics and social studies. – 1954. No. 22(2), P. 139–191.
3. Fei J.C.H., Ranis G. A theory of economic development // The American Economic Review. – 1961. No. 51(4), P. 533–565.
4. Baumol W. Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis // American Economic Review. – 1967. No. 57(3), P. 415–426.
5. Hartwig J. Productivity growth in service industries – Has Baumol's disease really been cured? – Zurich: KOF Working papers 06-155, KOF Swiss Economic Institute, 2006. – 24 p.
6. Moshkov A.V. Strukturnye izmeneniya v territorial'no-otraslevykh sistemax promyshlennosti rossiyskogo Dal'nego Vostoka: Avtoref. dis. ... d-ra geogr. nauk. – Vladivostok, 2005. – S.8.
7. Nizamov A.A. Mintaqa iqtisodiyotini tarkibiy jihatdan takomillashtirish yo'llari: PhD diss. avtoreferati. – T.: PMTI, 2021. – B.12.
8. Soliyev A.S., Qurbonov Sh.B., Rajabov F.T. Sdvigi v otraslevoy i territorial'noy strukture ekonomiki Uzbekistana // Sotsial'no-ekonomicheskaya geografiya. – 2016. No. 5. S. 209–218.
9. Baker P. et al. Analytical tools for enhancing the participation of developing countries in the multilateral trading system // AUSSENWIRTSCHAFT-ZURICH. – 2002. T. 57. No. 3. P. 343–372.
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy ma'lumotlari. URL: <https://stat.uz>
11. Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari, <https://www.namstat.uz>.
12. Miller, M. M., Gibson, L. J., & Wright, N. G. (1991). Location quotient: A basic tool for economic development analysis. Economic Development Review, 9(2), 65–68. <https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S1618866724002164>.
13. Petrakos, G., & Saratsis, Y. (2000). Regional inequalities in Greece. Papers in Regional Science, 79(1), 57–74. URL: https://www.researchgate.net/publication/24060925_Regional_Inequalities_in_Greece
14. Krugman, P., & Venables, A. J. (1995). Globalization and the inequality of nations. The Quarterly Journal of Economics, 110(4), 857–880.
15. https://www.researchgate.net/publication/24091515_Globalization_and_the_Inequality_of_Nations.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
